

A IMPORTÂNCIA DA IMPLANTAÇÃO DA FERRAMENTA BALANCED SCORECARD NO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS ATUAL SECRETARIA ESPECIAL DE COMÉRCIO EXTERIOR E ASSUNTOS INTERNACIONAIS.

Karine Rodrigues Silva^{1*}, Denner Wallace Cavalcante dos Santos² e Marcia da Silva³

¹ Faculdade de tecnologia da Zona leste, Av. Águia de Haia, 2983. Cidade A. E. Carvalho - São Paulo, 03685-000 - SP, Brasil, rodrigueskarine227@gmail.com

² Faculdade de tecnologia da Zona leste, Av. Águia de Haia, 2983. Cidade A. E. Carvalho - São Paulo, 03685-000 - SP, Brasil, denner_csantos@hotmail.com

³ Faculdade de tecnologia da Zona leste, Av. Águia de Haia, 2983. Cidade A. E. Carvalho - São Paulo, 03685-000 - SP, Brasil, marcia.silva34@fatec.sp.gov.br

RESUMO. O presente artigo visa apresentar a implantação da ferramenta BSC balanced scorecard (equilíbrio de indicadores) no planejamento estratégico do MDIC (Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços). Atual SECINT (Secretaria Especial De Comércio Exterior E Assuntos Internacionais) apenas modificando o nome porém mantendo o mesmo planejamento, que é um vice – ministério dentro do ministério da economia, medida adotada como provisória e posteriormente transformada em Lei pelo Presidente Jair Messias Bolsonaro. Demonstra, especificamente, por meio de um estudo de caso quais são as vantagens e desvantagens dessa abordagem nos processos de Importação e Exportação. Atualmente a implantação dessa ferramenta já está em funcionamento pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços desde 2016, visando assim promover desenvolvimento econômico por meio de políticas ao comércio exterior e melhoria de pequenas empresas e grandes negócios. Haja visto a importância do planejamento estratégico em empresas do ramo de comércio exterior, administrativas e áreas afins.

Palavras Chave: *Administração Estratégica, Balanced Scorecard, Comércio Exterior.*

ABSTRACT. This paper aims to present the implementation of the BSC balanced scorecard tool in the strategic planning of MDIC (Ministry of Industry, Foreign Trade and Services). Current SECINT (Special Secretariat of Foreign Trade and International Affairs) only modifying the name but keeping the same planning, which is a deputy ministry within the ministry of economy, measure adopted as provisional and later made into law by President Jair Messias Bolsonaro. Specifically, it demonstrates through a case study what are the advantages and disadvantages of this approach in the Import and Export processes. Currently the implementation of this tool is already in operation by the Ministry of Industry, Foreign Trade and Services since 2016, aiming to promote economic development through policies to foreign trade and improvement of small companies and large businesses. Consider the importance of strategic planning in foreign trade, administrative and related fields.

Keyword: *Strategic Management, Balanced Scorecard, International Trade.*

1. INTRODUÇÃO

A comercialização de bens e serviços teve início a séculos atrás, segundo (Michelle Nogueira 2015), em a História do comércio, identificar o período exato que se iniciou o comércio é praticamente impossível. Historicamente temos que surgiu por meio de processos de escambo evoluindo até os dias atuais onde trocamos produtos e serviços por dinheiro.

No mundo contemporâneo temos ainda o chamado comércio eletrônico ou e-commerce, o que agiliza as operações de escolhas, entregas e otimiza os processos de marketing e propaganda. Estes por sua vez precisam estar em constante renovação para atingir as necessidades dos consumidores.

Com um número ascendente de empresas o mercado fica cada vez mais competitivo e adotar ferramentas para administração estratégica confere um mecanismo essencial para a sobrevivência das empresas.

O crescimento do porte das organizações, normalmente, implica em incremento da sua complexidade estrutural. Esses elementos, associados à aceleração do ritmo das mudanças ambientais, advindos de diversos fatores, como avanço tecnológico, integração de mercados, concorrência internacional, além de mudanças no perfil demográfico e nos hábitos de consumo (MEIRELLES, 1995), obrigam as organizações a, constantemente, avaliarem suas estratégias e formas de implementação para atingirem os seus objetivos.

A ferramenta a ser estudada no presente artigo é o Balanced Scorecard (BSC), onde, para atingir o “grande sonho” os objetivos são divididos em quatro setores estratégicos, cada um deles classificados em uma perspectiva da empresa, como finanças; clientes; processos internos e crescimento e aprendizagem. E ainda a Key Performance Indicator (KPI) que pretende mensurar se os objetivos estão sendo atingidos por meio do indicador chave de performance.

Baseado em um estudo focado em balanced scorecard, o objetivo geral deste artigo é apresentar uma melhoria competitiva da empresa no setor em que está inserida, o objetivo específico é mostrar como o BSC, Balanced Scorecard aliado a KPI, Key Performance Indicator podem materializar os objetivos da empresa, sendo um diferencial na administração estratégica.

O que justifica o presente estudo é segundo Lima (2006) que as empresas devem definir qual o melhor mercado para seus negócios e continua dizendo que para tomar essa decisão, devem identificar o grau de competitividade no seu segmento de negócio. Objetivando a administração estratégica e analisar o macroambiente a fim de construir vantagem competitiva, lucratividade e permanência no setor por meio de indicadores confiáveis e adequados a cada organização.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A fundamentação teórica deste presente artigo teve como base o livro Fundamentos da Administração Estratégica, A busca pela vantagem competitiva 2ª Ed. Escrito por (John E. Gamble e Arthur A. Thompson Jr 2014). Onde a avaliação do macroambiente se torna um ponto crucial no desenvolvimento da empresa no setor em que está inserida.

Segundo Ansoff (1993) há inúmeras limitações legais nas quais as empresas precisam imprescindivelmente se adaptar, além de pressões sociais, grupos externos e internos cujo devem ser levados em consideração nas tomadas de decisões, evidenciado que a restrição dos recursos é apenas um dos itens a ser considerado nas ações definidas pelas organizações. De acordo com Gamble (2012) quando se há uma mudança no ambiente no qual a organização está exposta, novas estratégias devem ser elaboradas afim de atingir as exigências impostas pela sociedade e se readequar à demanda de Mercado.

Segundo Ansoff (1993) as estratégias consistem em uma junção de ações que são definidas para conduzir a empresa para um determinado objetivo. Estas estratégias podem ser elaboradas por diversas situações, dentre elas para atrair e satisfazer clientes, orientar o rumo das operações internas, possibilitar o desenvolvimento e crescimento da organização e atingir alta performance em seu negócio (GAMBLE, 2012).

Ainda Gamble (2012) afirma que estratégias são ações que demandam bastante conhecimento do evento no qual vai ser estudado, e, que devem ser definidas e modeladas constantemente, não podendo ser um trabalho único do início ao fim, mas sim aperfeiçoado com o tempo e alterações no ambiente no qual está inserido. Sendo que, diversos fatores externos podem afetar diretamente ou indiretamente uma organização, sendo eles as alterações na economia, concepções e opiniões da sociedade, as leis vigentes, demografia, o governo e o avanço tecnológico.

As ferramentas para a melhoria na administração estratégica são diversas e saber a melhor escolha para a empresa é o dever do gestor para garantir o sucesso da empresa no setor. Conforme Hitt, Ireland e Hoskisson (2001, p. 179), a estratégia é um conjunto integrado e coordenado de compromissos e ações, cujo objetivo principal é “ alcançar uma vantagem competitiva através da exploração das competências essenciais em mercados de produtos específicos e individuais”.

O Balanced Scorecard traduz missão e estratégia em objetivos e medidas, organizados através de indicadores para informar aos funcionários sobre os vetores do sucesso atual e futuro. Ao articularem os resultados desejados pela empresa com os vetores desses resultados, os executivos esperam canalizar as energias, as habilidades e os conhecimentos específicos das pessoas na empresa inteira, para alcançar os objetivos de longo prazo. (KAPLAN e NORTON, 1997, p. 25).

A edição 2016- 2019 do Planejamento Estratégico MDIC (Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços),, surgiu como exemplo de aplicação do Balanced Scorecard, sendo bem detalhado os passos para atingir os objetivos conservando a Missão, Visão e Valores e ainda construir uma base sólida no setor. O objetivo principal da ferramenta é a promover o desenvolvimento econômico por meio das políticas de estímulo ao comércio exterior à indústria, de comércio e serviços.

A organização dos elementos, recursos e forças disponíveis para atingir determinado objetivo é estratégia. Originalmente usada na área militar, passou a ser muito utilizada na área dos negócios. Originária do grego *strategos* a palavra estratégia significa a arte do general, pois há mais de 2000 anos, na Grécia, os *strategos* eram os generais dos exércitos e o objetivo da estratégia era a vitória. A “Administração Estratégica”, “Gestão Estratégica” ou ainda conhecida como “Planejamento Estratégico” é uma área da administração onde é feita a orquestração de todos os recursos para criar vantagem competitiva e future para uma empresa de determinado setor.

“A execução da estratégia é uma das tarefas mais difíceis dos executivos”. Estudos comprovaram que as organizações enfrentavam grandes dificuldades na execução de suas estratégias mostrando uma porcentagem de insucesso de 70% a 90% (COUTINHO E KALLÁS, 2005, p. XII). Desenvolveu-se então o BSC com a finalidade de resolver estes problemas de medição de desempenho.

O Balanced Scorecard – BSC surgiu em 1990 através de um estudo realizado entre diversas empresas, denominado “Measuring Performance in the Organization of the Future”, patrocinado pelo Instituto Nolan e Norton. Este estudo foi motivado pela crença de que os métodos existentes de medição de desempenho empresarial, em geral apoiados nos indicadores contábeis e financeiros, estavam se tornando insuficientes. (KAPLAN e NORTON, 1997, p. VII).

O BSC (Balanced Score Card) é uma lista de objetivos estratégicos divididos em quatro categorias com diferentes perspectivas e em cada uma se coloca um indicador para saber se o objetivo está sendo atingido ou não e a partir daí traçar metas ou medidas corretivas.

A maior vantagem é poder indentificar o problema ainda no início e não deixar afetar o produto final e as finanças, além de possuir uma visão diferenciada sobre como materializar o “sonho” das empresas, sem ficar presa no indicador fim como as finanças.

O “Grande sonho” é conhecido como o objetivo final, onde a empresa quer chegar e se manter e por meio do BSC (Balanced Score Card) ele pode ser dividido em quatro categorias.

Financeiro – O objetivo final de qualquer negócio é obter lucro e sucesso e as finanças representam a consequência dos passos a seguir, sendo todos interdependentes, nesta etapa final são avaliados os fluxos de caixa e quais os passos financeiros para atingir o “grande sonho”.

Mercado / Cliente – Como conquistar o mercado e quais as atitudes tomar para conquistar o market share , a participação de mercado que uma determinada empresa tem, sua cota do mercado consumidor.

Processos Internos – Os passos 1 e 2 são avaliados conforme o macroambiente externo, agora é necessário olhar para dentro e observar as mudanças necessárias a serem tomadas.

Crescimento e Aprendizado – Objetivos com o pessoal, necessidade de contratar mão de obra especializada, processos com trainees, constitui a base de todo o processo do BSC (Balanced Score Card).

Todos os passos citados possuem uma relação de Causa x Efeito e saber avaliar cada um deles implica no sucesso da administração estratégica mantendo a Missão (Podemos definir a missão como a razão de ser de uma empresa, o propósito pelo qual trabalham e se esforçam os seus sócios e colaboradores), Visão (onde quer chegar) e como base do crescimento e aprendizado os Valores (os princípios que regem as ações e comportamentos de todos os indivíduos que fazem parte de uma empresa, como sócios, acionistas e colaboradores).

2.1 Key performance Indicator como forma de mensurar objetivos

Partindo do princípio do “Grande Sonho” como por exemplo ser competitivo, atingir satisfação dos clientes e obter grandes lucros; A mensuração de cada fase da ferramenta Balanced Scorecard deve ser feita periodicamente a fim de saber os próximos passos a serem tomados, se deve manter como

esta ou realizar mudanças.

A sigla KPI é originada da língua inglesa, e representa a junção das 3 primeiras letras das palavras Key Performance Indicator, que pode ser entendido em português como indicador chave de desempenho. De acordo com Parmenter (2007), os KPIs (Key performance Indicator) podem ser representados pela combinação de um ou mais indicadores, e representam um conjunto de medidas focadas nos aspectos mais críticos para o desempenho satisfatório e atingimento dos objetivos organizacionais. Um exemplo de KPI na etapa Financeiro é quando o empresário planeja o aumento de 20% na receita base de um produto, para isso a gestão realizará planos de negociar com o cliente o novo preço.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

De acordo com o objetivo geral deste artigo, o método utilizado, foi, predominantemente qualitativo. Segundo Richardson (1999, p. 80), o método qualitativo "[...] tem como objeto situações complexas ou estritamente particulares.", no qual utilizaremos um estudo de caso: Da empresa dia & dia sobre o planejamento estratégico MDIC e entre eles podemos citar a pesquisa para a elaboração de material didático e relatório documentário."

No que se refere ao tipo de pesquisa quanto aos meios de investigação, este projeto foi uma pesquisa bibliográfica. Gil (2007, p. 65) argumenta que "[...] a pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos".

Este projeto se situa na área de Comércio Exterior, mais especificamente no que se refere a um estudo de caso que aborda o planejamento do MDIC (Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços), e suas modificações no ano de 2019 assim mantendo seu mesmo planejamento.

Para a realização da pesquisa proposta, foi necessária à coleta de dados primários e secundários. "Dados primários são aqueles que não foram antes coletados, estando ainda em posse dos pesquisados e que são coletados com o propósito de atender às necessidades específicas da pesquisa em andamento." (MATTAR, 1999, p. 134). Para estes foram coletadas informações sobre o Balanced Scorecard e o método de implantação.

Como base deste estudo, é abordado a seguimentação da aplicação do BSC (Blanced Score Card) no planejamento do MDIC (Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços), que, por meio de uma coleta de dados qualitativa é realizado um estudo de caso, resultando em uma pesquisa descritiva com análise de conteúdo das informações coletadas. A escolha deste método de coleta de dados é justificado pois a abordagem qualitativa compreende na busca pelo conhecimento empírico, onde a prática e experiência do interrogado é a principal fonte de informações dos assuntos discutidos (FLICK, 2009).

4. BALANCED SCORECARD NA ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA

4.1 MDIC (Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços)

O Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços foi criado pela lei nº 3.782 de 22 de julho de 1960 durante o governo do presidente Juscelino Kubitschek. Embora tenha sido desfeito durante o governo de Collor em 2019 ganhou força com o presidente Jair Messias Bolsonaro que o fundiu aos ministérios da Fazenda, do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Atualmente é compost por 6 entidades: APEX-BRASIL (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos), ABDI (Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial), INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial), BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industria) e SUFRAMA (A Superintendência da Zona Franca de Manaus).

O MDIC apresentou em 2011 a necessidade de transformar todo seu Sistema, com o contexto de mudança de Governo; Necessidade de diagnóstico organizacional; Alinhamento do MDIC com suas Entidades Vinculadas; Início de uma gestão por resultados e inserção de cultura de planejamento – monitoramento – aperfeiçoamento.

Segundo Pereira (2017) é fundamental que, junto a esse novo ciclo de políticas de incentivo à produção, seja implementada uma estratégia comercial ativa, com a assinatura de toda uma nova geração de amplos acordos comerciais para acesso a mercados, englobando não apenas as questões Tarifárias de bens, mas também os temas de Serviços, Propriedade Intelectual, Investimentos, Compras Governamentais, Convergência Regulatória e Facilitação de Comércio.

Financeiro: Construir a excelência na gestão.

Mercado / Cliente : Prover soluções tecnológicas efetivas, integradas e alinhadas a estratégia organizacional.

Processos Internos: Otimizar recursos necessários a execução da missão institucional.

Crescimento e Aprendizado: Motivar, Qualificar e Atualizar os talentos.

4.3 Resultados e discussão

Após analisarmos o planejamento do MDIC, Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços atual SENCIT (Secretaria Especial De Comércio Exterior E Assuntos Internacionais), por meio de pesquisas realizadas no ambiente interno, observamos que necessita a implantação do BSC (Balanced Score Card) no planejamento do MDIC (Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços) através do mapeamento estratégico:

MAPA ESTRATÉGICO 2016/2019

Fonte: <https://bit.ly/2WPnWJy>, Pag.8.

Mediante ao mapa estratégico indentificamos que se seguirmos os parâmetro do apeamento acabará ocorrendo uma grande evolução das empresas do seguimento no departamento de Importação e Exportação devido a fomentação que o mapa disponibiliza. Seguido do ministério da economia que é o responsável pelo comercio exterior, e por ser intermediário da Secretaria Especial do Comercio Exterior, assim com foco demonstrando indicadores e iniciativas para elevar o patamar de e Exportação de bens e serviços:

Indicadores

Participação do Drawback e ZPE, Zona de Processamento de Exportações. Número de novos acordos comerciais. Percentual das Iniciativas implementadas.

Iniciativas

Ampliar o PNC, O Plano Nacional da Cultura Exportadora, aperfeiçoando a gestão e interagindo com O Programa Brasil Mais Produtivo. Negociar novos acordos comerciais de bens e serviços e de investimento e aprofundar acordos comerciais existentes.

4.4 A importância da implantação da ferramenta balanced scorecard no planejamento estratégico do MDIC (Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços), atual SECINT

Segundo diagnóstico baseado em entrevistas com dirigentes do MDIC (Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços), os antecedentes a implantação do Balanced Scorecard em 2011 demonstraram a necessidade do Início de uma gestão por resultados e inserção de cultura de planejamento – monitoramento – aperfeiçoamento. Um novo ciclo de políticas de incentivo à produção e abertura ao comércio internacional.

Tendo em vista a necessidade de Promoção da produtividade e competitividade, inovação e atração de investimentos o MDIC (Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços), buscou se inspirar na metodologia do Balanced Scorecard (BSC) para por meio de seus desafios buscar estratégias para alcançar sua visão.

Segundo o Ministro Marcos Pereira a MISSÃO DO SISTEMA MDIC (Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços) é promover a competitividade, o comércio exterior, o investimento e a inovação nas empresas e o bem-estar do consumidor. A VISÃO DO SISTEMA MDIC (Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços) é ser referência na promoção integrada, permanente e efetiva da competitividade, do comércio exterior, do investimento e da inovação nas empresas e do bem-estar do consumidor.

4.5 O processo de Implantação

Por meio do mapa estratégico apresentado pelo mdic entre os anos 2016 a 2019 foram apresentados os resultados esperados como a sociedade beneficiada; setor produtivo competitivo, gestão excelente, políticas públicas efetivas, colaboradores comprometidos. No ramo da sociedade foram separados 3 tópicos a serem desenvolvidos; 1- estimular a competitividade das empresas brasileiras; 2 – Tornar o ambiente de negócios amigável ao empresário; 3 – Elevar o patamar das exportações de bens e serviços; 4 – Reposicionar o MDIC (Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços) em quanto seu papel perante a sociedade.

Para os resultados esperados serem alcançados é importante observar os indicadores. Indicadores (Key Performance Indicator): Percentual das iniciativas implementadas, média de variação da produtividade das empresas, participação do Drawback, número de novos acordos comerciais, Índice de absenteísmo e etc.

O Ministério da Indústria e Comércio iniciou um novo plano de administração estratégica focado no Balanced Scorecard em 2016 com objetivos traçados até 2019 e projetou resultados satisfatórios como Simplificar e reformular processos envolvidos no comércio exterior por meio de um portal único; aperfeiçoar o Sistema de Propriedade Industrial e desenvolver a indústria e o comércio Brasileiro como um todo concretizando a importância de uma ferramenta como o BSC (Balanced Score Card)

em grandes organizações.

5. CONCLUSÃO

Grandes Empresas e Organizações apresentam a necessidade de uma renovação em seus processos gerenciais, adotar administração estratégica como ponto focal na renovação do sistema administrativo, tem se tornado cada vez mais frequente e apresentado grandes benefícios.

A ferramenta Balanced Score Card promove vantagem competitiva e através da observação dos indicadores permite analisar cada setor da empresa o que a difere das demais ferramentas, que apenas permitem a análise do todo, enquanto que o BSC (Balnced Score Card) possibilita a solução dos problemas em sua origem antes que afete outros setores.

A proposta exposta neste presente artigo visa uma melhoria nos departamentos das empresas por meio do planejamento do MDIC (Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços) atual SECINT (Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais) cujo o objetivo foi de melhoria para a junção de determinadas secretarias em apenas uma só, com o auxílio da ferramenta BSC (Balenced Score Card) com enfoque do mapeamento estratégico do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços que propõe algumas etapas de melhoria as quais são: Base para ação pelo qual necessita prover soluções tecnológicas, efetivas integradas e alinhadas à estratégia organizacional, em seguida os processo internos no deferimento de desenvolver a inteligência institucional amparada nas melhores práticas, e por fim se adquire a sociedade e os beneficiários resultando em torna o ambiente de negócios amigável ao empresário e ao inovador, assim gerando maior desenvolvimento econômico por meios de políticas de estímulo ao comércio exterior, à indústria e serviços para inovação industrial.

REFERÊNCIAS

JONH E. GAMBLE, **Livro Científico Fundamentos Da Administração Estratégica A Busca Pela Vantagem Competitiva**, São Paulo, Mc Graw Hill, v. 2, 2012.

GUIMARÃES, Vasco Branco. **O sistema tributário como fator de integração econômica**, 2019. Disponível em <www.plenafisco.com.br/noticiaDetalhe.asp?idNoticia=42>. Acesso em 10 Outubro 2019.

JOSÉ RIBEIRO FILHO **Definição e implantação de KPIs para auxiliar a gestão de uma empresa de software**, Disponível em: <<https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/19307/1/DefinicaoImplantacaoKPIs.pdf>>. Acesso em : 15 Outubro 2019.

RAFAEL LIBERATO, **Por que Missão, Visão e Valores são definições tão importantes para um negócio de sucesso**, 2018. <<https://www.senior.com.br/blog/missao-visao-e-valores-de-uma-empresa-entenda-o-que-e-e-como-devem-ser-definidos/>>. Acesso em 15 Outubro de 2019.

SINARA BUENO, **MDIC agora é SECINT, você sabia**, 2019. Disponível em :<<https://www.fazcomex.com.br/blog/mdic-agora-e-secint/>>, Acesso em: 17 Outubro 2019.

ANDRE DYTZ, **Gestão através de KPIs: por mais indicadores e menos contagens**, Disponível em: <<https://www.linkedin.com/pulse/gest%C3%A3o-atrav%C3%A9s-de-kpis-por-mais-indicadores-e-menos-contagens-dytz/>>, Acesso em 19 Outubro de 2019.

MASTERSUL COMEX, **Como Ficou O Comex No Novo Ministério Da Economia Sem O Mdic**, 2019. Disponível em: <<https://mastersul.com.br/blog/como-ficou-o-comex-no-novo-ministerio-da-economia-sem-o-mdic/>>, Acesso em 19 Outubro de 2019.

MDIC, **Planejamento Estratégico MDIC 2016/2019**, 2017. Disponível em :

<http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITARIO/institucional/Gest%C3%A3o_Estrat%C3%A9gica/Planejamento_Estrat%C3%A9gico_Brochura.pdf>, Acesso em 20 Outubro 2019.